

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА

На правах рукописи

ШЕВЧЕНКО Валентина Владимировна

О ПРЕДЕЛЕ МОЩНОСТИ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА И
СПОСОБАХ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ

Специальность 05.09.01 - "Электрические машины"

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Ленинград - 1981

Работа выполнена на кафедре "Электрические машины и аппараты" Украинского государственного политехнического института г. Харькова.

Научный руководитель - доктор технических наук,
профессор ТОЛКУНОВ В.П.

Официальные оппоненты - доктор технических наук,
профессор СИДЕЛЬНИКОВ Е.М.
- кандидат технических наук,
доцент Егоров В.Е.

Ведущее предприятие - ЛПЗО "Электросила"

Защита состоится "17" апреля 1981 г. в 14 часов
на заседании специализированного ученого совета К 063.38.15 Ле-
нинградского политехнического института имени М.И.Калинина по
адресу: 195251, Ленинград, Политехническая ул., 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЛПИ имени
М.И.Калинина.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные пе-
чатью учреждения, просим направлять по вышеуказанному адресу.

Автореферат разослан " _____ " _____ 1981 г.

Ученый секретарь
специализированного совета
Б.В. СИДЕЛЬНИКОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время электривод с применением крупных двигателей постоянного тока продолжает сохранять свое доминирующее положение в ряде отраслей промышленности. Повышение мощности объектов, в которых используются двигатели постоянного тока (ДПТ), обуславливает необходимость появления так называемых двигателей предельной мощности. Важность решения этой задачи подчеркнута в Проекте ЦК КПСС "Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981 - 1985 годы и на период до 1990 года", где сказано, что необходимо "... обеспечить рост выпуска машин и агрегатов большой единичной мощности".

При создании крупных двигателей постоянного тока необходимо с особой тщательностью исследовать факторы, затрудняющие дальнейшее повышение мощности машины в одноякорном исполнении.

На сегодняшний день имеются две существенные проблемы, ограничивающие дальнейшее повышение мощности машин постоянного тока (МПТ). Это, во-первых, проблема коммутационной надежности машины и, во-вторых, потенциальные условия на коллекторе.

Поэтому исследование ряда факторов, влияющих на указанные показатели в двигателях предельной мощности весьма актуально, перспективно и представляет значительный научный и практический интерес.

Цель работы - исследование ряда вопросов, относящихся к проблеме увеличения предельной мощности ДПТ в одноякорном исполнении.

При этом необходимо было решить следующие задачи:

I. Выяснить, каким образом можно снизить величину реактивной э.д.с. машины, которая, как известно, является основным критерием, характеризующим коммутационную напряженность ДПТ.

2. Наиболее эффективным средством улучшения потенциальных условий на коллекторе является применение в качестве обмотки якоря несимметричной многоходовой обмотки. Однако и в настоящее время не вполне ясно каким образом несимметрия указанных обмоток оказывает вредное воздействие на процесс коммутации.

Указанная задача является одним из важнейших вопросов, рассматриваемых настоящей работой.

3. Необходимо определить, теоретически и экспериментально обосновать возможность замены двухходовых несимметричных обмоток якоря МП двухходовыми симметричными обмотками без уравнительных соединений II-го рода, лишенных практически всех основных недостатков, которые присущи несимметричным многоходовым обмоткам.

4. В литературных источниках отсутствует анализ таких вопросов, как применение многоходовых обмоток в якоре с немагнитным активным слоем, а также особенности работы этих обмоток при наличии местной электрической асимметрии, а также асимметрии магнитной системы.

Научная новизна работы представлена результатами теоретических и экспериментальных исследований.

1. Предложена продольно-поперечная схема, позволяющая удобно анализировать различные вопросы, относящиеся к якорным обмоткам машин постоянного тока, в частности, к многоходовым обмоткам.

2. Выявлена узкая локализация растекания токов при появлении местной электрической асимметрии.

3. Объяснено вредное влияние на коммутацию уравнительных соединений, которые являются основным звеном растекания уравнительных токов, появившихся вследствие местной электрической асимметрии, и которые являются причиной явления селективности растекания токов по параллельным ветвям якорной обмотки.

4. В работе впервые показано, что контурные токи, циркулирующие между различными ходами обмотки, расположенными под одним и тем же полюсом, не могут оказывать существенно отрицательное влияние на коммутацию.

5. В работе получены выводы, свидетельствующие о том, что основным фактором, обуславливающим вредное влияние высших гармонических в кривых тока на коммутацию является возникновение при этом небаланса реактивных э.д.с. и э.д.с. вращения для различных щеточных болтов.

6. Все основные факторы, порожденные несимметрией обмотки, т.е. являющиеся следствием резонанса высокочастотных гармоник, возможно устранить, устранив саму эту гармонику путем подбора параметров: путем подбора соответствующей величины щеточного перекрытия, а также ширины наконечников вспомогательных полюсов.

7. В машине постоянного тока с гладким якорем и равномерно-распределенной обмоткой пульсации высших гармонических X/mr -го порядка отсутствуют.

8. Теоретически показано, что двухходовая обмотка при опущенных щетках практически не нуждается в уравнивательных соединениях II-го рода, что позволило сделать вывод о целесообразности анализа возможности замены несимметричных двухходовых обмоток симметричными без уравнивательных соединений II-го рода.

Указанный вывод был экспериментально подтвержден на физической модели.

Практическая ценность работы:

I. Разработанная методика исследования обмоток машин постоянного тока с помощью продольно-поперечной схемы замещения позволяет проводить анализ целого ряда специфических явлений, а также произ-

водить расчеты, необходимые для заводской практики.

2. Получены формулы и рекомендации, позволяющие соответствующим подбором параметров машины резко снизить вредное действие высших гармонических в кривой э.д.с. и тока.

3. Внедрение в заводскую практику симметричных двухходных обмоток, вместо применяемых в настоящее время несимметричных, позволит заметно повысить надежность и увеличить срок службы этих машин.

4. Из анализа результатов работы следует вывод о целесообразности применения в качестве крупного прокатного двигателя машины постоянного тока с немагнитным активным элементом на якоре, который позволит разрешить сразу три задачи:

- резко повысить коммутационную надежность машины путем уменьшения величины реактивной э.д.с. и коэффициента демпфирования машины;

- повысить потенциальную устойчивость на коллекторе, устраняя на нем пульсации напряжения, появление которых обусловлено резонансом высших гармонических поля;

- становится возможным применение криогенного охлаждения для обмоток статора, т.к. применение указанного охлаждения предполагает значительное повышение индукции магнитного поля в воздушном зазоре машины, что недопустимо при наличии стального зубчатого якоря.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников Украинского заочного политехнического института в 1979, 1980, 1981 г.г.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и двух приложений. Общий объем диссертации 172 страниц, в том числе 115 страниц машинописного текста, 47 рисунков, 7 таблиц, списка литературы с 121 наименованием. В приложении приложены акты, подтверждающие внедрение результатов работы в промышленность и полученный экономический эффект.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении подчеркнута значительная роль ДПТ в народном хозяйстве СССР и рассматривается вопрос об актуальности проблемы дальнейшего повышения мощности ДПТ в единичном и одноякорном исполнении.

В первой главе дан критический анализ имеющихся работ, в которых рассматриваются вопросы о причинах, ограничивающих дальнейшее повышение мощности ДПТ в единичном исполнении. Рассмотрены основные существующие способы увеличения мощности ДПТ в одноякорном исполнении, предложенные различными исследователями. Исследованы достоинства и недостатки существующих методов.

Сделан вывод о том, что основными факторами, ограничивающими повышение мощности ДПТ в единичном исполнении являются коммутационная надежность машины и потенциальные условия на коллекторе. Существенным способом, улучшающим процесс коммутации, может явиться применение якоря с немагнитным активным слоем, что позволяет значительно уменьшить величину реактивной э.д.с. за счет снижения пазовых потоков рассеяния, а также уменьшения коэффициента демпфирования σ_p . Для улучшения потенциальных условий на коллекторе необходимо применять методические петлевые обмотки, которые, как правило, делаются несимметричными с той целью, чтобы уравнительные соединения I-го рода выполняли также функции уравнительных соединений II-го ро-

да, осуществляя жесткую электрическую связь между различными ходами обмотки.

Дается обоснование необходимости исследования магнитной и местной электрической асимметрии для крупных машин постоянного тока. Определяется объем исследований и формулируются основные задачи настоящей диссертационной работы.

Во второй главе предлагается новая методика исследования якорных обмоток - продольно-поперечная схема замещения, (рис. I), на которой продольные элементы являются секциями, а поперечные - уравнительными срединениями.

С помощью указанного метода были исследованы следующие вопросы:

1. Показано, что с точки зрения электрической связи между ходами симметричные и несимметричные многоходовые обмотки практически ничем друг от друга не отличаются. В основном это обусловлено тем, что жесткая электрическая связь между отдельными параллельными ветвями осуществляется с помощью щеток.

Поэтому сделан важный вывод о возможности замены несимметричных обмоток симметричными, который был опробован в последствие в четвертой главе.

2. Исследовались вопросы о влиянии местной электрической асимметрии на растекание токов в обмотках. При исследовании был использован метод наложения, в котором на рабочие токи параллельных ветвей накладывались дополнительные токи, обусловленные указанным видом асимметрии, а также метод компенсации, при котором изменение сопротивления поврежденного участка иммитируется введением в этот участок дополнительного источника э.д.с.

Ввиду большого количества звеньев схемы вычисления произво-

дился при помощи ЭПМ, для чего была разработана специальная программа.

В результате исследований получены следующие выводы:

2.1. Дополнительные токи, возникающие вследствие местной электрической асимметрии, имеют локализованный характер, т.е. на расстоянии уже третьих звеньев (рис. 1) от места повреждения значения дополнительных токов не превышают $3 + 5\%$ от значения дополнительного тока поврежденного звена. Таким образом, все последствия наличия местной электрической асимметрии также должны быть локализованы вблизи места повреждения. Из вышесказанного можно сделать вывод, что искрение в машине будет иметь место только в том случае, когда коммутируют сакции, непосредственно примыкающие к поврежденной или сама поврежденная.

2.2. На практике при использовании продольно-поперечной схемы с целью определения уравнивающих токов с достаточной степенью точности можно пользоваться схемой 4-го приближения, а для ориентировочных расчетов, и тоже довольно точных, - схемой 3-го приближения. Расхождения между значениями токов, полученных по схемам 3 и 4 приближений не превосходит $1,5\%$.

2.3. В основном отведение дополнительного тока от поврежденной секции осуществляется посредством уравнивающих соединений. Указанное обстоятельство порождает то, что токи в различных параллельных ветвях машины будут иметь различное значение, кроме того, различное значение будут иметь токи по длине одной параллельной ветви (явление селективности токов).

2.4. Т.к. сопротивление скользящего контакта во много раз больше сопротивления отдельных звеньев, то в первом приближении можно считать это сопротивление бесконечным и тем самым оборвать схему у границы, определяемой положением щеток. Расчеты показали,

что указанное обстоятельство приводит практически к удвоенно значению дополнительных токов при расположении поврежденного элемента вблизи скользящего контакта. При этом явление селективности резко усиливается.

2.5. Кроме того, необходимо отметить, что при этом возможны перегревы элементов якорной обмотки, локализованные вблизи поврежденного участка.

2.6. Предлагаемая методика позволяет учесть число уравнительных соединений. Так при уменьшении числа уравнительных соединений в K раз относительно полного числа уравнителей все сопротивления продольных элементов рассматриваемой схемы также увеличатся в K раз, в то время как все сопротивления поперечных элементов останутся без изменений.

3. Появление селективности приводит к тому, что под различными сеточными болтами э.д.с. самоиндукции, а значит и реактивная э.д.с., будет различная. Это приводит к возникновению небаланса э.д.с. в коммутируемых секциях, что отрицательно влияет на коммутацию машины.

Это свидетельствует об отрицательной роли уравнительных соединений в процессе коммутации. С уменьшением числа уравнительных соединений явление селективности резко уменьшается.

В процессе работы было получено объяснение появления селективности в кривых $i_a = f(t)$. При исследовании кривой $i_g = f(t)$ используют обычно препарированную секцию, в которую впаивают безындуктивный высокоомный пульт. На кривую $i_g = f(t)$ это не оказывает влияния, но при снятии кривой $i_a = f(t)$ мы наблюдаем явление селективности. Т.е. наличие препарированной секции аналогично наличию местной электрической асимметрии.

4. Исследования продольно-поперечной схемы показали, что наличие одиночной магнитной асимметрии, к которой методом нахождения

можно свести все имеющиеся на практике виды магнитной асимметрии, не сказывающейся на работе многоходовых обмоток. Т.е. многоходовые обмотки ведут себя аналогично одноходовым. Никаких новых явлений здесь не возникает.

Третья глава посвящена исследованию многоходовых несимметричных обмоток, и в частности, особенности их коммутации.

Проведенный анализ показал, что по значению $e_{r_{cp}}$ и G_p многоходовые несимметричные обмотки аналогичны обычным одноходовым.

Наиболее заметной специфической особенностью коммутации многоходовых обмоток является резкое возрастание влияния поля главных полюсов. Степень влияния поля главных полюсов на коммутацию определяется величиной

$$e_{r_M} = E_s \frac{0,7 K_Z}{d_l [1 + 0,75 K_M (1-N)(1-d_l)]}$$

где $K_M = \alpha / \delta$; δ - зазор под главным полюсом, см;

K_Z - коэффициент, учитывающий насыщение зубцового слоя. С некоторым приближением этот коэффициент может быть определен, как

$$K_Z = (F_\delta + F_Z) / F_\delta$$

где F_δ и F_Z - м.д.с., идущие на проведение основного потока машины через воздушный зазор и зубцы якоря.

E_s - средняя э.д.с., выводимая в секции обмотки якоря, находящейся в составе параллельной ветви; В :

$$E_s = \Delta U_{cp} \cdot \frac{a}{p}$$

ΔU_{cp} - среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами

$$\Delta U_{cp} = U \cdot \frac{2p}{K}$$

U - рабочее напряжение машины, В.

Таким образом, величина e_{r_M} , а значит и степень влияния поля главных полюсов на коммутацию, в значительной мере увеличивается с ростом числа пар параллельных ветвей якорной обмотки, следовательно

но с увеличением числа ходов обмотки m . Поэтому переход на многоходовые обмотки может привести к ухудшению коммутации вследствие воздействия на коммутирующие секции поля главных полюсов. Это обстоятельство является одним из недостатков многоходовых обмоток.

Основным способом борьбы с указанным явлением, отрицательно действующим на коммутацию многоходовых обмоток, можно считать некоторое уменьшение значения коэффициента полюсного перекрытия d_i . Разумеется, это обстоятельство несколько ухудшает коэффициент использования машины. Однако на это приходится идти, что является одним из недостатков как несимметричных, так и симметричных многоходовых обмоток.

Качество протекания процесса собственно коммутации определяется кривой $i_g = f(t)$. Для построения кривых $i_g = f(t)$ используется решение на ЭЦВМ так называемой объединенной системы дифференциальных уравнений процесса собственно коммутации

$$\bar{y}' = 2\bar{M}^{-1} + \bar{N}$$

где $\bar{y}'$ - столбцовая матрица, элементы которой являются производными токов одновременно коммутирующих секций;

$\bar{M}^{-1}$ - квадратная матрица, полученная обращением матрицы $\bar{M}$, квадратной матрицы, элементы которой представляют собой коэффициенты магнитных связей между коммутирующими секциями.

$\bar{N}$ - столбцовая матрица, каждый элемент которой соответствует правой части уравнений системы и вычисляется по формуле:

$$P_K = K_N + \frac{U_s}{e_{сф}} \cdot i_K - \frac{f(\lambda_k) - f(\lambda_{k+2m})}{e_{сф}}$$

здесь i_K - ток K -й секции, выраженный в относительных единицах;

$e_{сф}$ - средняя реактивная э.д.с. самоиндукция;

$K_N = \frac{e_\beta}{e_{scp}}$ - коэффициент небаланса, характеризующий отношение э.д.с. вращения секции e_β к ее средней реактивной э.д.с. самоиндукции e_{scp} ;

U_g - падение напряжения на суммарном (включая петушки) сопротивлении секции при протекании по ней тока параллельной ветви i_a ;

$f(j)$ - вольт-амперная характеристика скользящего контакта.

Проведенные исследования кривой $i_g = f(t)$ применительно к многоходовым обмоткам позволили сделать ряд выводов:

1. Протекание процесса собственно коммутации для сложных многоходовых обмоток несколько хуже, чем простых одноходовых, вследствие склонности их к дополнительным деформациям в кривой тока $i_g = f(t)$. Указанное различие весьма незначительно, другими словами, указанный фактор, хотя он и имеет место, не является определяющим.

2. Кривая $i_g = f(t)$ в многоходовой обмотке несколько смещается вправо по сравнению с простой петлевой. Физическое объяснение указанного смещения следует искать в том, что вышеупомянутые деформации и наличие горизонтальных участков в кривых $i_g = f(t)$ несколько замедляет изменение тока в секции. Поэтому для оптимального протекания процесса коммутации (ускоренно-замедленная коммутация) необходимо иметь более сильное поле. Указанное обстоятельство, отмечаемое впервые, необходимо иметь ввиду при расчете величины воздушного зазора под дополнительными полюсами.

3. U -образная кривая многоходовой обмотки имеет несколько более крутой наклон обеих полуветвей. Физически это объясняется тем обстоятельством, что при одном и том же β_l под щеткой находится в два раза меньше коллекторных пластин, принадлежащих одному и тому же полюсу.

Специфической особенностью коммутации многоходовых несимметричных обмоток является отрицательное действие высших гармонических

$Z/\pi p$ порядка. Это обстоятельство подчеркивалось многими исследователями, однако физической причины этого явления до конца выяснить не удавалось. Поэтому указанному обстоятельству при исследовании было уделено особое внимание.

Наиболее распространенным мнением является то, что отрицательное действие высших гармонических на коммутационный процесс главным образом проявляется при разрыве контура, представленного на рис.2. Но в работе показано, что вследствие почти полной магнитной связи этого контура с соседним короткозамкнутым контуром, образованным ходом обмотки, расположенным под тем же полюсом, что и разрываемый контур, выделяемая электромагнитная энергия трансформируется в этот короткозамкнутый контур и не выделяется на коллекторе.

По коммутируемой секции, кроме тока i_3 , протекает еще 2 высокочастотных тока: первый из них порожден высокочастотной составляющей реактивной э.д.с. e_{rf} поля главных полюсов и может быть записан

$$I_{\Sigma 1} = i_a + I_{f1} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$

где i_a - ток параллельной ветви,

а появление второго обусловлено дополнительной э.д.с. вращения e_{rf} порожденной высшими гармониками поля дополнительных полюсов

$$I_{\Sigma 2} = i_a + I_{f2} \cdot \sin(\omega t + \psi)$$

(Реакцию якоря считаем полностью скомпенсированной компенсационной обмоткой).

Эти токи имеют одинаковую частоту, вследствие чего они могут складываться и вычитаться между собой.

Наличие указанных токов может привести к заметному ухудшению коммутации вследствие изменения значения начальной и конечной точек в кривой $i_3 = f(t)$. Ввиду неопределенности величин и фазы этих токов, на практике точный расчет, обусловленный бы равенство $I_{\Sigma 1} = -I_{\Sigma 2}$, на наш взгляд, осуществить невозможно. Поэтому был избран

другой путь, при котором каждая из составляющих указанных токов гасится самостоятельно.

Для исключения влияния первого высокочастотного тока $I_{\Sigma 1}$ нужно соответствующим способом выбирать расчетное сеточное перекрытие $\beta_1 = 2U_n$, что вполне осуществимо на практике.

Ослабление влияния второй составляющей высокочастотного тока $I_{\Sigma 2}$ целесообразно осуществить соответствующим подбором конфигурации магнитного поля дополнительных полюсов. При этом приняты следующие допущения:

1. Магнитная цепь дополнительных полюсов полагалась ненасыщенной, что не противоречит практике.

2. Поле дополнительных полюсов принято трапециевидным (рисунки 3). Неточность этого допущения практически устраняется при широком варьировании всех параметров на рис. 3.

Указанный анализ производился, исходя из следующих концепсий: если для такой относительно несложной функции удастся получить положительный результат относительно гашения гармоник, то в связи с вышеуказанным широким варьированием параметров это можно осуществить и при реальной конфигурации магнитного поля дополнительных полюсов.

При разложении указанной на рис. 3 функции в ряд Фурье имеет место следующая формула:

$$h_v(x) = \frac{8h}{c^2} \sqrt{2} \cdot \cos\left(\theta + \frac{c}{2}\right) \sqrt{\sin \frac{c}{2}} \cdot \sin \nu x$$

Исходя из практики проектирования ДП были определены реальные диапазоны изменения величин θ , c и d :

d изменяется от $0,05 \varphi$ до $0,15 \varphi$ с шагом $0,01 \varphi$;

c изменяется от $0,2 d$ до $1,0 d$ с шагом $0,05 d$;

θ вычисляем в соответствии с рис. 3 по формуле

$$\theta = \frac{\varphi}{2} - c - \frac{d}{2}$$

Рис. 2. Контур уравнительных токов.

Рис. 3. Принятая конфигурация магнитного поля дополнительных полюсов.

Были получены условия для гашения ν -й гармонической. Исследования велись на ИМ "Индри-2", (привитые ниже численные приведены ниже).

$$\nu = \frac{2(2n+1)}{2\delta+c}$$

или

$$\nu = \frac{2cn}{c}$$

Результаты численной показали следующее:

- низкочастотный спектр (до 9 гармоник) подбором параметров погасить в реальных пределах не удастся. Однако указанный спектр и не имеет особого значения в нашем исследовании, т.к. на практике $Z/2p$ в крупных машинах превышает больше 9.

- для гашения 9, 11, 13 гармоник необходимо соблюдение следующих условий

$$\nu = \frac{5c}{2\delta+c}$$

что вполне осуществимо на практике.

- Для гашения спектра частот, начиная с 15 гармоник и выше необходимо соблюдение условия

$$\nu = \frac{2cn}{c}$$

Т.е. можно сделать следующие выводы:

1. Надлежащим подбором параметров можно погасить практически все высокочастотные гармоники.
2. Значения параметров при этом лежат в практически допустимых пределах.
3. Подавление гармонических связи 23 порядка затрудняется тем, что при этом становятся недопустимыми практически неизбежные технологические отклонения и неточности расчета магнитного поля.

Наиболее эффективным средством гашения высших гармоник является равномерное распределение обмотки по окружности якоря, что практически осуществимо только в якоре с немагнитным активным слоем.

Т.е. можно констатировать, что применение якоря с немагнитным активным слоем в крупных ДИТ, в частности ДИТ для прокатных станов, во многом решает сразу 3 задачи:

1. Раздвигаются границы коммутационной надежности машины, выходящие за пределы величины реактивной э.д.с.

2. Улучшаются потенциальные условия на коллекторе, т.к. даже при применении многосходовых несимметричных обмоток исчезает резонанс высших гармонических в кривой тока и пульсации указанного порядка в кривой распределения напряжения между соседними коллекторными пластинами.

3. Появляется возможность осуществления криогенного охлаждения обмоток статора, что практически не имеет смысла при обычном исполнении якоря, вследствие резкого возрастания индукции в его зубцах.

В четвертой главе отмечается, что, как показано теоретическим путем во 2-й главе, симметричная двухсходовая обмотка электрически аналогична несимметричной. Это положение было подтверждено экспериментально на физической модели (машина габарита П 101 $P = 100$ кВт; $U = 220$ В, $I = 500$ А, $n = 1500$ об/мин., $U_n = 4$, $Z = 38$, $K = 152$, $2p = 16$). Схема указанной обмотки приведена на рис. 4.

Рис. 4. Электрическая схема четырехсходовой симметричной обмотки.

Проведенные экспериментальные исследования были направлены на решение следующей задачи: учитывая все недостатки несимметричных обмоток, нельзя ли заменить их симметричными без уравнительных соединений II-го рода.

Чтобы выполнить такую обмотку по условию симметрии должно выполняться $K/2p = \text{целое число}$. Кроме того, для совпадения по величине потенциальных многоугольников, необходимо, чтобы выполнялось условие $Z/2p = \text{целое число}$ и $U_n = \text{четное число}$. Но при выполнении только этих условий мы имеем простую петлевою однокровную обмотку с удвоенным числом коллекторных пластин. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять указанную обмотку ступенчатой.

Экспериментальные исследования проводились в различных режимах. Сначала исследовалась четырехходовая симметричная обмотка. Затем коллекторные пластины были попарно спаяны и получалась двухходовая симметричная обмотка. Исследование полученных экспериментальных кривых позволило сделать следующие выводы:

1. При опущенных щетках распределение потенциала по коллектору примерно соответствовало теоретически предполагаемому. Так, например, в четырехходовой обмотке напряжение между пластинами 1-2, 3-4, 5-6 и т.д. было близко к нулю, а напряжение между пластинами 1(2)-5(6) делилось пластиной 3(4) практически пополам. В двухходовой обмотке напряжение между пластинами 1, 2, 3 и т.д. (новая нумерация) было практически идентично.

2. Кривая не менялась ни при изменении режима, ни даже при искусственно созданной магнитной асимметрии.

3. В кривой межпластинного напряжения, как и следовало ожидать, практически отсутствовали высшие гармонические $Z/2p$ порядка.

Это позволило нам говорить о том, что целесообразно проводить дальнейшие разработки в области исследования (теоретического и особенно экспериментального на крупных машинах) МПТ с многоходовыми симметричными обмотками без уравнительных соединений II-го рода.

Заключение

Основные выводы и результаты диссертационной работы сводятся к следующему:

1. Предложена продольно-поперечная схема замещения якорной обмотки, которая является удобным средством расчета уравнительных токов в обмотке, порожденных различными видами асимметрии.

При анализе установлен локальный характер растекания токов, обусловленных наличием местной электрической асимметрии, а также то обстоятельство, что растекание уравнительных токов в основном происходит по поперечным элементам схемы (уравнительным соединениям).

2. Установлено, что наличие уравнительных соединений приводит к появлению селективности растекания токов по отдельным параллельным ветвям обмотки. Определено, что явление селективности оказывает отрицательное влияние на коммутацию, обуславливая небаланс реактивной э.д.с. и э.д.с. вращения для различных четочных болтов.

3. В отношении магнитной асимметрии многоходовые петлевые обмотки ведут себя полностью аналогично простым петлевым.

4. В машинах с многоходовыми обмотками в гораздо большей степени проявляется отрицательное влияние поля главных полюсов на коммутацию, что в ряде случаев обуславливает искрение машины в режиме холостого хода. Влияние поля главных полюсов увеличивается с увеличением ходовости обмотки машины.

5. Показано, что основной отрицательный фактор влияния резонанса высших гармонических в кривой э.д.с. и токов - это смещение

грани изменения тока в секции за период ее коммутации.

Показано, что высокочастотные контурные токи, циркулирующие между ходами обмотки, не могут существенно ухудшить коммутацию машины вследствие демпфирующего действия соседнего контура, имеющего почти полную магнитную связь с разрываемым.

6. Предложен ряд методов уменьшения вредного влияния резонанса высших гармонических на коммутацию машины с несимметричными многоходовыми обмотками.

Показано, что указанные явления в значительной мере ослабляются соответствующим подбором расчетного щеточного перекрытия и соответствующей конфигурацией поля дополнительных полюсов.

7. Сделан вывод о практической целесообразности работ, ведущих к созданию ДПГ предельной мощности с немагнитным активным элементом. При этом решаются все три основные проблемы в машинах предельной мощности:

- улучшаются условия коммутации за счет уменьшения реактивной э.д.с. и коэффициента демпфирования;
- улучшаются потенциальные условия на коллекторе, т.к. при равномерном распределении по окружности якоря обмотки исчезает явление резонанса высших гармонических в кривой э.д.с.;
- создается предпосылка для осуществления криогенного охлаждения обмоток статора.

8. Предложена симметричная двухходовая обмотка, выполненная без уравнивательных соединений II-го рода. Теоретически показано, что эта обмотка полностью эквивалентна применяемой обычно несимметричной двухходовой обмотке в отношении электрической связи между ходами. Полученные теоретические положения нашли экспериментальное подтверждение при опытах на физической модели.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. ТОЛКУНОВ В.П., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие на современном этапе при создании машин постоянного тока предельной мощности. Электричество, 1980, № 5, с. 9 - 12.

2. ТОЛКУНОВ В.П., Смеляненко В.И., Шевченко В.В. и др. Экспериментальное исследование особенностей работы несимметричной двухходовой обмотки якоря машины постоянного тока. Электротехническая промышленность. Серия: Электрические машины. 1980, № 6(II2), с. 15-17.

3. СПОСОБЫ повышения единичной мощности электрических машин постоянного тока серии 2П. -/Толкунов В.П., Осетрова Э.М., Шевченко В.В. и др. Научно-технический отчет УЗПИ, 1980, № гос. регистрации 79051032, 74 с., 21 илл.

4. Разработка новых эффективных способов повышения коммутационной надежности машин постоянного тока. -/Толкунов В.П., Осетрова Э.М., Шевченко В.В. и др. Научно-технический отчет УЗПИ, 1980, № гос. регистрации 30070521, 56 с., 21 илл.

5. ТОЛКУНОВ В.П., Шевченко В.В., Свило Э.В. Анализ рабочих свойств якорных обмоток методом продольно-поперечной схемы замещения. В печати.

6. ТОЛКУНОВ В.П., Радзиевский Ю.А., Шевченко В.В. Симметричные многоходовые обмотки машины постоянного тока. В печати.

7. ТОЛКУНОВ В.П., Радзиевский Ю.А., Шевченко В.В., Киреева Л.А. Особенности коммутации многоходовых несимметричных обмоток якоря машин постоянного тока. В печати.

8. ТОЛКУНОВ В.П., Осетрова Э.М., Пагаль М.М., Шевченко В.В. Об оптимальном протекании процесса коммутации машин постоянного тока. В печати.

Ответственный за выпуск

Карпова И.А.

БЦ 15669

от " 6 " марта 1981 г.

Заказ 92

Тираж 100

Объем 1 л.л.

Подписант ИВ.

г. Харьков-3, Университетская, 23